

**ANAIS DO II CONGRESSO LUSO-
BRASILEIRO DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE (ON-LINE)**

*Resumos
Simples*

Editora Omnis Scientia

**ANAIS DO II CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
(ON-LINE)**

Volume 1

1ª Edição

TRIUNFO - PE

2023

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Lumos Assessoria Editorial
Bibliotecária: Priscila Pena Machado CRB-7/6971

C749 Congresso Luso-Brasileiro de Atenção Integral à Saúde (2.
: 2022 : Online).

Anais do II Congresso Luso-Brasileiro de Atenção Integral
à Saúde : volume I [recurso eletrônico] / coordenadora
Maria de Fátima Moreira Rodrigues. — 1. ed. — Triunfo
: Omnis Scientia, 2023.

Dados eletrônicos (pdf).

“Evento realizado nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022,
online”.

ISBN 978-65-5854-969-7

DOI: 10.47094/978-65-5854-969-7

1. Saúde pública. 2. Promoção da saúde. 3. Educação em
saúde. 4. Saúde e higiene – Política governamental. 5.
Profissionais da área da saúde – Formação. I. Rodrigues,
Maria de Fátima Moreira. II. Título.

CDD23: 362.1

Editora Omnis Scientia

Triunfo – Pernambuco – Brasil

Telefone: +55 (87) 99656-3565

editoraomnisscientia.com.br

contato@editoraomnisscientia.com.br

TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO NO ESTADO DA BAHIA NO PERÍODO DE 2012 E 2022

Larayne Gallo Farias Oliveira, Thaynara Silva Dos Anjos, Lislaine Fracoli, Laiza Gallo Farias,
Julio Cesar Novais Silva, João Felipe Tinto Silva

Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador. Saúde Mental. População Negra.

INTRODUÇÃO: Transtornos mentais relacionados ao trabalho (TMRT) resultam de situações do processo do trabalho. Podem ocorrer desde a determinados agentes tóxicos até a exposição a iniquidades: como o racismo institucional que se manifesta por meio de impedimentos aos benefícios preventivos ou curativos dos tratamentos e medicamentos possibilitados pelas políticas públicas de saúde (OLIVEIRA, MAGALHÃES, 2022). Estas autoras afirmam que transtornos mentais e comportamentais, como a drogadição, são mais prevalentes na população negra. Estudos apontam que a partir de 2007, em cada ano o número de mulheres foi maior do que o de homens. Fatores de risco ou fatores causais quando identificados podem ser prevenidos e a associação entre raça e transtornos mentais poderia ser reduzida ou até eliminada (SMOLEN, ARAÚJO, 2017). **OBJETIVOS:** Realizar um panorama epidemiológico dos casos de investigação de transtornos mentais relacionados ao trabalho no Estado da Bahia no período de 2012 e 2022. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo ecológico, de série temporal e abordagem quantitativa que utilizou casos notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação. **RESULTADOS:** Evidenciaram-se 1.037 casos ao longo de 10 anos com a prevalência de 50,62% correspondendo à população negra. Quanto ao sexo, houve maior prevalência feminina (57,2%). Nos anos de 2020 e 2021 (período da pandemia da Covid-19) houve maiores notificações (34,28%). Foram encaminhados 58,6% ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). **CONCLUSÕES:** O panorama destes casos é relevante para auxiliar a reflexão de uma rede de atenção à saúde mental na Saúde do Trabalhador junto à Política Nacional de Saúde da População Negra. Sugere-se o reforço e aprimoramento de programas de prevenção do transtorno mentais e a inclusão de aspectos relacionados ao tratamento e às terapias, com vistas a manter a incidência em declínio e que venham a combater o racismo que alarga estas iniquidades.